

NIZOMIDDIN XO'JAYEVNING JADIDCHILIK FAOLIYATIGA BIR NAZAR

Soibjonov Abbosbek

Andijon davlat universiteti, tarix fakulteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340188>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Nizomiddin Xo'jayevning jadidchilik harakati doirasidagi faoliyati tahlil qilinadi. Unda Xo'jayevning o'z davrida milliy o'zlikni anglash, ma'rifatparvarlik g'oyalarini targ'ib etish va jamiyatni isloh qilish yo'lidagi sa'y-harakatlari yoritib berilgan. Maqolada uning jadid maktablarini tashkil etish, matbuot va nashriyot ishlaridagi ishtiroki, shuningdek, Turkiston o'lkasida madaniy-ma'rifiy uyg'onish jarayonlaridagi o'rni va ahamiyati ilmiy asosda o'rganilgan. Shuningdek, Nizomiddin Xo'jayevning jadidchilik g'oyalarini hayotga tatbiq etishda duch kelgan muammolar va to'siqlar hamda uning bu boradagi barqaror pozitsiyasi ochib beriladi. Maqolada tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida Xo'jayev shaxsiyatining ijtimoiy-siyosiy faolligi baholanadi.

Kalit so'zlar: Nizomiddin Xo'jayev, jadidchilik, ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, Turkiston, jadid maktablari, matbuot, islohot.

Nizomiddin Xo'jayev umrining dastlabki yillaridayoq Turkiston o'lkasidagi jadid ma'rifatparvarlar harakatiga qo'shilib, mamlakat taraqqiyoti uchun kurashga bel bog'lagan edi. U XX asr boshlarida Turkistonda qamrab olgan jadidchilik – milliy uyg'onish va islohotlar harakatining faollaridan biri edi. U mustamlaka zulmi ostidagi xalqni ma'rifatga chorlash, eskirgan tuzumni isloh qilish va millatni yangilash g'oyalarini qo'llab-quvvatlagan edi. Jadidlar safiga mansubligi N.Xo'jayevga nafaqat siyosiy, balki madaniy-ma'rifiy yetakchilik xususiyatini ham bergan. U rus ishchilarining g'oyaviy ta'siri ostida inqilobiy harakat a'zolari bilan yaqinlasha boshlagan. Mahalliy aholi vakillaridan birinchi bo'lib aynan Nizomiddin Xo'jayev 1904 yildan boshlab RSDRP (Rossiya sotsial demokratik ishchilar partiyasi)ga a'zo bo'lib kirgan¹.

1914–1915 yillardagi Toshkentga qilgan ilk safarlari chog'ida andijonlik jadid Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon Nizomiddin Xo'jayev (1868–1942) bilan tanishgan va bu uchrashuv ular o'rtasida mustahkam do'stlikka asos solgan. Nizomiddin Xo'jayev, har qancha inqilobchi ruhdagi rus ishchilari bilan yaqin aloqada bo'lmasin, uning asosiy maqsadi o'z xalqini va yurtini Chor zulmidan ozod qilish bo'lgan edi va aynan shu maqsadda u ham Cho'lpon bilan g'oyaviy jihatdan hamfikir edi. Bu uchrashuv ular o'rtasida mustahkam do'stlikka asos solgan. Nizomiddin Xo'jayev, har qancha inqilobchi ruhdagi rus ishchilari bilan yaqin aloqada bo'lmasin, uning asosiy maqsadi o'z xalqini va yurtini Chor zulmidan ozod qilish bo'lgan edi. U Avloniy, Behbudiy, Fitrat kabi zamondoshlari bilan bir qatorda Turkiston xalqining milliy ongini shakllantirish jarayonida ishtirok etdi. Bu esa uning madaniy ahamiyatini belgilaydi – Xo'jayev xalqning fikrini, dunyoqarashini o'zgartirishga xizmat qilgan ma'rifatparvarlardan biri edi.

Shuni alohida ta'kidlash zarurki, Nizomiddin Xo'jayev keyinchalik Sovet hokimiyatiga sadoqat bilan xizmat qilgan bo'lsa-da, uning qalbida uzoq yillar davomida mustaqil Turkiston viloyati va mustaqil Turkiston bolsheviklar partiyasini tashkil etish g'oyasi yashab kelgan. Uning shoir Cho'lpon bilan yaqinlashuvi va ularning bir umrlik do'stlikka aylanishiga sabab

¹ Азиззода Л. Янги ҳаёт курашчилари. Тошкент: «Фан», 1977, Б.17.

faqatgina san'at va adabiyotga bo'lgan mehr emas, balki eng avvalo shu umumiy milliy ozodlik g'oyasi bo'lgan.

Nizomiddin Xo'jayev bolalik chog'larida boshlang'ich ta'lim bilangina kifoyalangan bo'lsa-da, Turkistonda nashr etiladigan barcha mahalliy matbuotni muntazam o'qib borar, badiiy va ayniqsa siyosiy adabiyotlarga alohida qiziqish bilan munosabatda bo'lgan. U rus klassiklaridan Pushkin va Tolstoy asarlarini yoqtirar, «Iqbol» va «Maktab» kabi Bokudan keladigan gazetalar, shuningdek, «Mulla Nasriddin», «Xo'pxo'pnoma», «Fyuzot» jurnallari, hamda Orenburg, Qozon va Ufadan tarqatiladigan «Vakt», «Yulduz», «Turmush» gazetolari va «Sho'ro» jurnali bilan tanishib borgan. Siyosiy adabiyotlarni esa rus tilida mutolaa qilgan.

Yoshligidan rus tili va adabiyotini puxta o'zlashtirish, xurofotchilikka qarshi kurashish, ilg'or xalqlar, jumladan, rus madaniyatini o'rganish, zamonaviy maktablar ochish kabi masalalar uni o'ziga jalb etgan. 1912 yilda Turkiyada o'qib kelgan Shohid Eson Musaev, Xolid Said, Vali Burxon kabi muallimlar hamda Orenburg, Qozon va Ufada tahsil olgan va Oktyabr inqilobidan oldin ijod qilib kelgan Mo'minjon Muhammadjonov, Mirmuhsin Shermuhammadov singari o'nlab jadid yoshlarning bilim olishida Nizomiddin muhim o'rin tutgan.

1916 yilda tashkil etilgan «Maktab» va «Nashri maorif» jadidchilik shirkatlarining asoschilaridan biri ham Nizomiddin Xo'jayev edi. XX asr boshlarida Turkistonning yirik shaharlari – Toshkent, Qo'qon, Andijon va Samarqanddagi ma'rifatparvar yoshlar 1909 yili Toshkentda «Jamiyati xayriyat» nomli jamiyat tashkil etgan edilar. Nizomiddin uning faol a'zolaridan biri bo'lgan. 1914 yilda esa u A. Avloniy, F. Tohiriy va boshqalar bilan birga «Turon» jamiyatini tuzishda ishtirok etdi².

Nizomiddin Xo'jayevning bevosita boshchiligida 1914–1917 yillar davomida Turkiston shaharlarida bir necha dramalar sahnalashtirildi. Toshkentda qo'yilgan ko'plab spektakllar rejissyori sifatida Nizomiddin faoliyat yuritdi. Masalan, 1916 yil iyunida Toshkent Kolizey (Sverdlov) teatrida namoyon etilgan Jalil Muhammadqulizoda asari — «O'liklar» hamda A.F. Mustafoning «Qotil Karima» pesasiga u nafaqat rejissyorlik qilgan, balki bosh rolda ham ishtirok etgan. Bunday jiddiy ijodiy ishlar N. Xo'jayevdagi tabiiy iqtidorni namoyon qilar edi.

1912 yil oxirida Toshkentda gazeta nashr etish g'oyasi ilgari surilganida, Nizomiddin matbaadan ruxsat olib, Qo'qonga yo'l oladi. U yerda havaskorlar truppasini tuzib, Farg'ona vodiysida spektakllar tashkil etadi va shunday yo'l bilan yig'ilgan mablag' 1914 yili «Sadoi Turkiston» gazetasi chiqishiga xizmat qiladi.

1914–1917 yillarda Ozarbayjonning taniqli artisti Sidqiy Ruhullo Turkistondagi shaharlarda spektakllar qo'ygan. 1917 yil yanvar oyida Toshkentda namoyish etilgan «Asli va Karam» nomli besh pardali tragik operada Nizomiddin Sidqiy Ruhulloning o'rinbosari sifatida qatnashgan.

1916 yil 25 iyun kuni Rossiya imperatori Nikolay II tomonidan e'lon qilingan "Imperiyada yashovchi rus bo'lmagan erkak aholini harbiy hududlarda mudofaa inshootlari va aloqa yo'llarini qurishga, hamda davlat mudofaasi uchun zarur bo'lgan boshqa ish turlariga safarbar qilish to'g'risida"gi farmoni Turkiston xalqi uchun bemisl og'ir va musibatli xabar bo'ldi. Bu farmonga muvofiq, Turkiston o'lkasidan 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan jami 250

² Шамсутдинов Р.Т., Шамситдинов Р.Р., Акбарова Н.Қ. Таниқли жадид, сиёсий арбоб Низомиддин Хўжаев – қатағон қурбони // Водийнома журнали, 2024 йил 3-сон. 25-26 бетлар.

ming erkakni front orti ishlariga safarbar qilish belgilangan edi.

Nizomiddin Xoʻjayev “Hurriyat uyi” da muntazam oʻtkazilib turadigan Toshkent sotsial-demokratlari yigʻilishlarida qatnasha boshlaydi va ularning kurash usullarini oʻrganishga kirishadi. Shu bilan birga, u “Shoʻroi islom” jamiyati tarkibida “Turon” nomidan faol ishtirok etib boradi. Biroq Muvaqqat hukumat olib borayotgan siyosat Nizomiddinning siyosiy va madaniy talablariga javob bera olmaydi. Shu sababli u fevral inqilobining dastlabki kunlaridanoq Toshkent shahri Soveti, temir yoʻl ishchilari va Musulmon harbiy komiteti bilan yaqin aloqalar oʻrnatib, ular bilan hamkorlikka alohida ahamiyat bera boshlaydi.

N. Xoʻjayev fevral inqilobning ilk kunlaridanoq Toshkentning Eski shahri hududida kasaba uyushmalarini tashkil qilish, xalq ommasiga ozodlikning mazmun-mohiyatini tushuntirish, tashviqot va targʻibot ishlarini olib borish bilan shugʻullanadi. Fevral inqilobidan soʻng, nafaqat Toshkent, balki butun Turkistonning shaharlari, xususan Toshkentning Eski shahri hududida ham front orti ishchilari, quruvchi ustalar, hammollar, buyruqchilar (prikazchiklar), mardikorlar, muallimlar va doʻzandalar (etikdoʻzlar) kasaba uyushmalarini tashkil etish ishlarida S. QosimXoʻjayev, Yo. Obidov (Taraqqi), O. Bobojonov, A. Avloniy, Yu. Aliyev kabi ilgʻor gʻoyali insonlar qatorida Nizomiddin ham har doim birinchi safda boʻlgan³.

Muvaqqat hukumat urushni davom ettirishni oʻzining asosiy siyosiy maqsadiga aylantirgan edi. Ammo vaqt oʻtgan sayin bu hukumatning xalq orasidagi obroʻsi keskin pasayib bordi. Shu davrda “Turkiston Milliy Soveti” nomli yangi tuzilma tashkil qilindi. Uning tarkibiga Musulmon kadetlar partiyasi rahbari Sadridin Maqsudiy, musulmon harbiy qismlaridan general Abdulaziz Davlatshin, Davlat Dumasining aʼzosi Alixon Buxoyxonov va ziyolilar safidan Muhammad Tinishboevlar kiritilgandi.

Shu voqealar ortidan Toshkent ishchilari va ularning Soveti “Turkiston Milliy Soveti” tarkibiga koʻrsatilgan nomzodlardan faqat Tinishboyevni qabul qiladi, qolganlarini rad etadi. 1917-yil 12-sentabr kuni Toshkentdagi Aleksandrovskiy bogʻida (hozirgi Temiryoʻlchilar bogʻi) minglab ishchilar yigʻilib, Muvaqqat hukumatga qarshi norozilik bildirishadi. Mazkur yigʻilishda muhim masalalar yuzasidan qatʼiy qarorlar qabul qilinadi. Ularni amaliyotga tatbiq etish uchun Vaqtli inqilobiy komitet tuziladi va unga harbiylardan biri – praporshchik Parfilov rahbar etib tayinlanadi. Chin maʼnoda inqilobiy tusga ega boʻlgan bu muhim yigʻilishda Nizomiddin Xoʻjayev ham qatnashadi.

1917-yil 17-avgustda Toshkent Musulmon harbiy komiteti va shahar miqyosida tashkil etilgan bir nechta jamiyatlar ishtirokida Muvaqqat hukumatning Turkistondagi amaldorlari va Yettisuv viloyatidagi siyosatiga qarshi ochiq norozilik bildiriladi. Toshkent shahri ishchidehqon va soldatlar soveti tashabbusi bilan oʻtkazilgan namoyishda N. Xoʻjayev, A. Avloniy, Yu. Aliev, Gʻozi Olim, Azizzoda hamda Musulmon harbiy komiteti nomidan Yu. Yusupov kabi faol shaxslar Yangi shahar boʻylab norozilik bildiradilar. Ular Yettisuv dehqonlariga nisbatan qilinayotgan zoʻravonliklarni toʻxtatishni qatʼiy talab qiladilar. Namoyish chogʻida aytilgan fikrlar va qoʻyilgan talablar asosida Musulmon harbiy komiteti aʼzosi Yusupov Vaqtli hukumat tomonidan hibsga olinadi. Biroq Musulmon harbiy komitetida faoliyat yuritayotgan Orif Keliboev va Mustafo Mansurovlarning koʻmagida u ozod etiladi. Nizomiddin Xoʻjayev esa shahar dumasi aʼzosi boʻlganligi bois hibsdan omon qoladi.

³ Шамсутдинов Р.Т., Шамситдинов Р.Р., Акбарова Н.Қ. Таниқли жадид, сиёсий арбоб Низомиддин Хўжаев – қатағон қурбони // Водийнома журнали, 2024 йил 3-сон. 28 бет.

Aynan shu kunlarda Toshkent shahar dumasiga “Turon” jamiyati nomidan Nizomiddin Xo’jayev va “Ustalar jamiyati” dan S. QosimXo’jayev saylangan va ular xalqni uyushtirish ishlari bilan faol shug’ullangan edilar. 1917-yil yozida Nizomiddin Xo’jayev Toshkentning Eski shahri hunarmandlaridan bir guruhini uyushtirib, ular asosida ko’ngilli otryad tuzishga kirishadi. Shu bilan birga, u shahar dumasi tarkibida faoliyat yuritgan va Oziq-ovqat komiteti a’zosi sifatida ham faol ish olib borgan.

Biroq Nizomiddin Xo’jayev hayotining oxirgi davri og’ir sinov va tragik voqealar bilan to’lib-toshgan. Stalin repressiyalari davrida u siyosiy qatag’on qurboniga aylandi va 1937 yilda asossiz ayblovlar bilan qatag’on qilindi. Bu holat nafaqat uning shaxsiy hayoti, balki butun bir avlod milliy ziyolilarining fojiali taqdirini aks ettiradi. Uning fojiali yakun topgan hayoti tariximizning muhim bir qismi bo’lib, buni chuqur tahlil qilish orqali biz stalinchilik repressiyalarning asl mohiyatini, o’sha davrning siyosiy zulm va adolatsizligini anglab yetish imkoniyatiga ega bo’lamiz⁴.

Xulosa qilib aytganda, Nizomiddin Xo’jayev O’zbekiston tarixidagi o’zgarishlar jarayonida muhim rol o’ynagan davlat va jamoat arbobi sifatida hurmat va e’zozga loyiqdir. Uning hayot yo’lini va faoliyatini keng qamrovli o’rganish mamlakatimiz tarixidagi ko’plab savollarga javob topishga, milliy o’zlik va tarixiy xotiraning tiklanishiga, kelgusi avlodlarning tarixiy bilim va tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, uning faoliyatini tadqiq etish orqali, tarixiy adolatni tiklash, inson qadr-qimmatini va erkinligini himoya qilish yo’lidagi harakatlar bugungi kun va kelajak uchun ham muhim saboq va namuna bo’lib qoladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азиззода Л. Янги ҳаёт курашчилари. Тошкент: «Фан», 1977, 35 б.
2. История хивинской революции и Хорезмской Народной Советской Республики 1917-1924 гг. [Текст] / И. В. Погорельский. - Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1984.
3. Каримов Н. Чўлпон: маърифий роман [Матн] / Н. Каримов. – Тошкент: “ Шарқ ”, 2003. -464 бет.
4. Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917—1924), Тошкент: Университет, 2002, –167 бет.
5. Революционеры, вожаки масс [Текст] : (Славная плеяда коммунистов Узбекистана) : [Сборник статей] / [Под ред. М. Г. Вахабова и А. И. Зевелева] ; Ин-т истории партии при ЦК КП Узбекистана - филиал ИМЛ при ЦК КПСС. - Ташкент : Узбекистан, 1967. - 438 с
6. Соيفер Д. Эрнест Францевич Кужело: [Герой гражд. войны в Туркестане. 1890-1934] - Ташкент : Госиздат УзССР, 1961. - 79 с.
7. Шамсутдинов Р. «Миллат фидойилари: Низомиддин Хўжаев» // Жадид газетаси, 2024 йил 2 август сони; Шамсутдинов Р.Т., Шамситдинов Р.Р., Акбарова Н.Қ. Таниқли жадид, сиёсий арбоб Низомиддин Хўжаев – қатағон қурбони // Водийнома журнали, 2024 йил 3-сон. 23-40 бетлар.

⁴ Шамсутдинов Р. «Миллат фидойилари: Низомиддин Хўжаев» // Жадид газетаси, 2024 йил 2 август сони